

Caracterização de tecidos mamários de gatas usando atributos de textura

Luan Prince Ferreira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3141-5765

Mariana Fernandes Jorge
Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia
Universidade Estadual Paulista
Botucatu, Brazil
ORCID: 0000-0002-6292-8512

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1113

Abstract — The aim of this study was to identify the most effective texture attributes for describing images of histological slices stained with Picrosirius Red (PSR). We analyzed 308 images divided into two groups: a control group (n=30) and a carcinomatous group (n=278). Haralick and statistical attributes, including skewness and kurtosis, were extracted from the original color images after they were converted to grayscale. To determine which attributes were most effective, we evaluated the distributions of the attributes using Gaussian curves. We concluded that correlation, variance, sum variance, and sum entropy provided the most promising results for image description.

Keywords— Haralick attributes, Picrosirius Red, feline tissue.

I. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento descontrolado de células em relação ao tecido normal, seja de caráter benigno ou maligno, é chamado neoplasia [1]. Neoplasias em tecido mamário são o terceiro tipo mais comuns em gatas [2, 3, 4] e, quando possuem caráter maligno, são chamadas de carcinoma mamário felino (CMF) [5]. Esse tipo de carcinoma representa de 80 a 96 % dos casos registrados na espécie felina. A expectativa, nesses casos, é que se trate de um tumor agressivo, que reduz a expectativa de vida da gata [6]. Caso este, similar ao câncer de mama triplo-negativo da espécie humana [7].

A composição do tecido mamário inclui fibras colágenas, que atuam na sustentação da mama [8]. O aumento na quantidade dessas fibras está relacionado ao desenvolvimento do carcinoma [9].

O exame padrão na rotina laboratorial de identificação de lesões mamárias é a técnica histopatológica que utiliza a coloração de Hematoxilina e Eosina (HE). Ela permite um diagnóstico definitivo, e outros fatores, dentre eles a tipificação morfológica e a graduação da neoplasia [3, 10, 11, 12, 13, 14].

Uma outra técnica é utilizada para detalhar e padronizar fibras colágenas em diferentes tecidos e espécies: a técnica histoquímica *Picrosirius Red* (PSR) [15, 16]. Nos tecidos de mamíferos, o colágeno conecta-se facilmente a corantes ácidos. Através de birrefringência em campo escuro e pode-se identificar as estruturas de colágeno [17]. Pode-se visualizar fibras colágenas coloridas, através dessa coloração [17, 25].

O uso da técnica de PSR já se mostrou eficaz no diagnóstico de lesões mamárias em mulheres [18] e em animais [20]. Com o uso de técnicas de Processamento de Imagens Digitais, é possível extrair informações não visíveis que caracterizam uma imagem, os chamados atributos de textura [21]. Em estudo anterior, a densidade estromal do parênquima mamário de gatas já se demonstrou alterado, considerando atributos com propriedades de luminescência (*kurtosis*) e também de textura (entropia) [20]. Contudo, trabalhos acadêmicos relacionados ao tecido mamário das gatas ainda são escassos [20].

Para descrição de textura em imagens, Haralick propôs 14 medidas estatísticas calculadas a partir da matriz de co-ocorrência de níveis de cinza, uma matriz quadrada que tem como tamanho a quantidade de níveis de cinza (resolução) da imagem a ser analisada. As combinações de ocorrência entre os níveis de cinza são calculadas nos ângulos 0°, 45°, 90° e 135°, os demais ângulos são calculados via simetria. Após o cálculo da matriz, são calculadas as probabilidades de ocorrências das combinações entre os níveis de cinza [21].

O objetivo deste trabalho é analisar as texturas de tecido normais e neoplásicos extraídos de cortes histológicos de tecido mamário felino, corados com técnica PSR, a partir de descritores de textura.

Fig. 1. Exemplo de imagem de corte histológico de tecido mamário felino canceroso, corado com *Piccosirius Red*. (a) Imagem RGB e (b) imagem em escala de cinza.

II. METODOLOGIA

O banco de imagens utilizado é composto por 308 imagens de cortes histológicos de tecido mamário felino, corados com a técnica PSR. A divisão das imagens foi feita entre tecido normal (controle) e tecido neoplásico (carcinoma), das quais 30 imagens são de tecido normal e 278 são de tecido tumeroso.

As imagens originais, são coloridas e estão em escala de 8 bits e RGB. Para este trabalho, foram convertidas em escala de cinza, calculando-se a média dos 3 canais da imagem.

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada linguagem Python 3.11.4. O cálculo dos descritores de Haralick foi implementado usando a biblioteca *Mahotas* [22]. Como são calculados valores em N direções, o valor final de um atributo de Haralick é a média dos valores calculados para todos os ângulos (0, 45, 90 e 135). Além dos descritores de Haralick também foram calculados os atributos *skewness* e *kurtosis*, usando a biblioteca *scipy* [23].

Para análise dos atributos foi considerado a caracterização da amostra nas duas classes distintas: tecido normal (grupo controle) e tecido neoplásico (carcinoma). Assim, foram utilizadas distribuições gaussianas para avaliar o comportamento de cada atributo nas diferentes classes. A distribuição de Gauss ou Gaussiana é descrita por seus parâmetros de média e desvio padrão, ou seja, conhecendo-se estes valores consegue-se determinar qualquer probabilidade em uma distribuição Normal [24]. Neste caso, quanto menor a sobreposição entre as curvas de cada classe para um determinado atributo, melhor ele descreve a diferença entre cada grupo, ou seja, podendo ser eleito como um atributo que representa a separação das classes.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As curvas que apresentaram menor sobreposição entre os grupos foram: *Correlation* (correlação), *Sum Variance* (soma da variância), *Sum of Squares: Variance* (Soma dos quadrados: variância) e *Sum Entropy* (soma da entropia), este último com maior área de sobreposição, conforme dispostos na Figura 2.

Parte dos atributos possuem curvas sobrepostas, como é o caso de Momento de diferença inverso (Homogeneidade), Média da soma, Variância da Diferença, Entropia da Diferença e Medidas de informação da correlação I, o que significa que tais atributos não são conclusivos na separação de grupo controle e carcinoma (Figura 3).

Fig. 2. Curvas Gaussianas dos atributos considerados no trabalho. Em vermelho, grupo Controle e em azul, grupo Carcinoma.

IV. CONCLUSÃO

Foi possível verificar a diferença nos gráficos de atributos considerados neste trabalho, o que leva a crer que parte dos atributos de textura descrevem melhor imagens de cortes histológicos de tecido mamário felino, corados com PSR, que outros, sendo eles: correlação, soma da variância, Soma dos quadrados: variância e soma da entropia.

Outros métodos de avaliação poderiam ser aplicados, a fim de confirmar-se tal caracterização, como é o caso do método *k-means*. Técnicas estatísticas quantitativas também devem ser aplicadas, em trabalhos futuros.

Através deste trabalho, estudos posteriores poderiam se dedicar ao desenvolvimento de modelos de classificação de imagens através do uso dos atributos destacados neste trabalho, inclusive com a aplicação de técnicas que visem mitigar a variabilidade entre a quantidade de imagens entre os grupos.

REFERÊNCIAS

- [1] L. Goldman; D. Ausiello. Cecil Medicina Interna. 24. ed. Saunders Elsevier, 2012.
- [2] F. Amorim, H. Souza, A. Ferreira, A. Fonseca. Clinical, cytological and histopathological evaluation of mammary masses in cats from Rio de Janeiro, Brazil. *Journal of Feline Medicine and Surgery* 8.6 (2006): 379-388.
- [3] W. Misdorp et al. *Histological Classification of Mammary Tumors of the Dog and the Cat*. [s.l.]: Armed Forces Institute of Pathology, 1999.
- [4] G. Rutterman, S. Withrow, E. Macewen, Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology, 5th Edition. In: 5 ed ed. New York: WB Saunders, 2013. p. 547-556.
- [5] K. Hughes, J. Dobson. Prognostic histopathological and molecular markers in feline mammary neoplasia. *Veterinary Journal*, v. 194, n. 1, p. 19-26, 2012.
- [6] A. Scibelli et al. Expression levels of the focal adhesion-associated proteins paxillin and p130^{CAS} in canine and feline mammary tumors. *Vet. Res.*, v. 34, n. 2, p. 193-202, mar. 2003.
- [7] V. Zappuli et al. Feline mammary tumours in comparative oncology. *Journal of Dairy Research*, v. 72, n. SPEC. ISS., p. 98-106, 2005.
- [8] P. Provenzano et al. Collagen reorganization at the tumor-stromal interface facilitates local invasion. *BMC Medicine*, v. 4, p. 38, 26 dez. 2006.
- [9] G. Montes et al. Histochemical and morphological characterization of reticular fibers. *Histochemistry*, v. 65, n. 2, p. 131-141, 1980.
- [10] M. Goldschmidt et al. Classification and Grading of Canine Mammary Tumors. *Veterinary Pathology*, v. 48, n. 1, p. 117-131, 1 jan. 2011.
- [11] A. Matos, et al. Prognostic studies of canine and feline mammary tumours: The need for standardized procedures. *Veterinary Journal*, v. 193, n. 1, p. 24-31, 2012.
- [12] S. Mills et al. Prognostic Value of Histologic Grading for Feline Mammary Carcinoma: A Retrospective Survival Analysis. *Veterinary Pathology*, v. 52, n. 2, p. 238-249, 2015.
- [13] W. Misdorp. Tumors of the Mammary Gland. In: *Tumors in Domestic Animals* [Internet]. 199 Ames, Iowa, USA: Iowa State Press; 2008 [cited 2018 May 14]. p. 575-606. Available from: 200 <http://doi.wiley.com/10.1002/9780470376928.ch12>
- [14] K. Sorenmo et al. Tumors of the Mammary Gland. In: WITHROW, S. J.; VAIL, D. M.; PAGE, R. L. B. T.-W. AND M. S. A. C. O. (FIFTH E. (Eds.). *Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology (Fifth Edition)*. Saint Louis: W.B. Saunders, 2013. p. 538-556.

Fig. 3. Curvas Gaussiana de atributos não conclusivos.

- [15] H. Augsburg et al. Immunohistochemical expression of collagen types I, III, IV and α -actin in the uterine horns of nulliparous and multiparous beagles. *Theriogenology*, v. 69, n. 9, p. 1070–1076, 2008.
- [16] S. Tekgul et al. Collagen Types I and III Localization by In Situ Hybridization and Immunohistochemistry in the Partially Obstructed Young Rabbit Bladder. *The Journal of Urology*, v. 156, n. 2, Supplement.
- [17] S. Montes, et al. The use of the Picosirius-polarization method for the study of the biopathology of collagen. *Memorias do Instituto Oswaldo Cruz*, 1991. p. 582–586, 1996.
- [18] C. Drifka et al. Comparison of Picosirius Red Staining With Second Harmonic Generation Imaging for the Quantification of Clinically Relevant Collagen Fiber Features in Histopathology Samples. v. 64, n. 9, 2016.
- [19] K. Wegner, et al. Fluorescence of Picosirius Red Multiplexed With Immunohistochemistry for the Quantitative Assessment of Collagen in Tissue Sections. v. 65, n. 8, 2017.
- [20] M. Fernandes Jorge. Avaliação histoquímica da densidade estromal e tipificação imuno-histoquímica de fibras colágenas envolvidas no carcinoma mamário de gatas. 2019.
- [21] R. Haralick, Karthikeyan Shanmugam, and Its' Hak Dinstein, "Textural features for image classification," *IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics*, pp. 610–621, 1973.
- [22] L. Coelho. Mahotas: Open source software for scriptable computer vision in *Journal of Open Research Software*, vol 1, 2013. [DOI:10.5334/jors.ac]
- [23] P. Virtanen et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261-272. 2020. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [24] M. Hall. Correlation-based feature selection for discrete and numeric class machine learning. In: *Proceedings of the Seventeenth International Conference on Machine Learning*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., pp. 359-366, 2000.
- [25] M. Hall. Correlation-based feature selection for discrete and numeric class machine learning. In: *Proceedings of the Seventeenth International Conference on Machine Learning*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., pp. 359-366, 2000.
- [26] F. SWEAT et al. Sirius red f3ba as a stain for connective tissue. *Arch Pathol*. 1964 Jul;78:69-72. PMID: 14150734.

Enter the information of the corresponding author:

Author: Luan Prince Ferreira
 Institute: Federal University of Uberlandia
 Street: Joao Naves de Avila Santa Monica 2121
 City: Uberlandia
 Country: Brazil
 Email: luanprince@hotmail.com